

ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TIBBIY AXBOROT TIZIMLARIDA

Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti, katta o'qituvchi Toshkent.

E-mail: sanjarbeksharifboyevich@maill.com, Tel: +998(93) 544-82-85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900056>

Annotatsiya. Maqola tibbiy axborot tizimlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga bag'ishlangan bo'lib, ulardan keng foydalanish kasalliklarning oldini olish, tashxis qo'yish va davolashni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, tibbiy axborot, AKT, TAT tarmoq serveri, tibbiy ma'lumot, server dasturi.

Kirish

Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt va bulutli hisoblash bilan bir qatorda axborotni qayta ishlash, avtomatlashtirish va axborotlashtirish samaradorligini oshirishga yordam beruvchi axborot texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlaridan biri bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalarga asoslangan turli axborot tizimlarini tadqiq etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tibbiy axborot tizimlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga bag'ishlangan bo'lib, ulardan keng foydalanish kasalliklarning oldini olish, tashxis qo'yish va davolashni takomillashtirish zarurati bilan bog'liq.

Tibbiy axborot tizimlarining asosiy elementi shifokorning avtomatlashtirilgan ish joyi bo'lib, bu yerda bulutli texnologiyalar asosida elektron sog'liqni saqlash tizimini yagona makon doirasida zarur tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi ta'minlanadi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Elektron sog'liqni saqlash xizmati axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatlarini foydalanish orqali tibbiyotning qulayligi va sifatini oshiradigan vositalarini o'z ichiga oladi. AKT bemorlarning sog'lig'ini monitoring qilish, yuqori malakali tibbiy yordamni masofaviy va tezkor ko'rsatish, qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish, shuningdek, shifokorlarning masofaviy maslahatlashuvlarini tashkil etish maqsadida foydalanish uchun keng imkoniyatlar ochadi. [1, 2].

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda tibbiy axborot tizimlari (TAT) va ular uchun dasturiy ta'minot bozori yuqori suratlarda rivojlanmoqda. Mintaqaviy miqyoda sog'liqni saqlash uchun TATni ishlab chiqish, ishlab chiqish va joriy etish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida framonida ustuvor yo'nalishi sifatida belilangan. 2030 yilgacha bo'lgan davrda TATni takomillashtirishning eng istiqbolli yo'nalishlari, TATdan foydalanish ko'lamini rivojlantirish, bulutli texnologiyalarni va intellektualizatsiyani rivojlantirish belgilab berilgan [1,4].

Davlat yagona bulutli makon loyihasi davlat organlarini yagona bulutli platforma bilan ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek davlatni nazorat funksiyalarini fuqarolar hayoti, sog'lig'i va xavfsizligini qat'iy ta'minlashga yo'naltirish belgilangan [3].

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Bu doirasida TAT mijoz-server arxitekturasi ishida quyidagicha tuzilgan bo'ladi:

– ma'lumotlar bazasi fayllar to'plami ko'rinishidagi maxsus ajratilgan kompyuterning qattiq diskida joylashgan;

– ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi TAT tarmoq serverida ham joylashgan;

- tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot joylashgan maxsus ajratilgan server dasturi;

- ko'plab mijoz kompyuterlari mavjud bo'lib, ularning har biri uchun foydalanuvchi interfeysini amalga oshiradigan mijoz ilovasi;

- tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun dasturiy ta'minotga kirish imkoni;

- server dasturi foydalanuvchi talablarini tahlil qiladi va ma'lumotlar bazasiga so'rovlarni yaratadi.

1-rasm. Tibbiy tashkilotning tibbiy axborot tizimlarining bulutli mijoz-server arxitekturasi sxemasi.

Muloqot uchun maxsus so'rovlar tili SQL ishlatiladi, ya'ni. Tarmoq orqali dastur serveridan ma'lumotlar bazasi serveriga faqat so'rov matni uzatiladi;

- ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi serverda joylashgan ma'lumotlar bazasining tuzilishi haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab oladi;

- ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi serverda joylashgan ma'lumotlarga bog'lanishni boshlaydi, buning natijasida so'rov natijasi server dasturiga ko'chiriladi;

- server dasturi natijani mijoz ilovasiga (foydalanuvchiga) qaytaradi;

- ilova interfeysidan foydalangan holda so'rovlarni bajarish natijasini ko'rsatadi.

Xulosa

TAT ning mijoz-server arxitekturasi tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi. AKTdan foydalangan holda TATning mijoz-server arxitekturasi doirasida taklif etilayotgan hisoblash modeli bemor holatini kuzatish, baholash, bulut yordamida uning faolligini modellashtirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bekturdiyev Sanjarbek The main problems creation of electronic health system Economy and society ISSN 2225-1545 2023 № 6(109).
2. Гусев, А. В. Тренды и прогнозы развития медицинских информационных систем в России / А. В. Гусев, М. А. Плисс, М. Б. Левин, Р. Э. Новицкий // Врач и информационные технологии. –2019. – № 2. – С. 38–49.
3. Листопад, Н. И. Модели функционирования «облачной» компьютерной системы / Н. И. Листопад, Е. В. Олизарович // Доклады БГУИР. – 2012. – № 3 (65). – С. 23–29
4. Бектурдеив С., Инновации в медицинских записях пациентов Научно-практической конференции «Беларусь-Узбекистан: формирование рынка инновационной продукции» ISBN 978-985-583-895-2. 2023. p 269-272 p.